

Научная статья
УДК 811.161.1'36
DOI: 10.5281/zenodo.18098116

КОЛИЧЕСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ВИДА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

© 2025 О. И. Глазунова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
ORCID 0000-0003-2369-2065

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Традиционный для современной отечественной лингвистики подход, когда в основе разграничения глагольных видов лежит семантический критерий ограниченного/неограниченного пределом действия, противоречит структурным принципам организации грамматической категории. В статье предлагается проводить деление видовых пар на основе количественных (единичных и множественных) показателей протекания глагольного действия во времени. Глаголы несовершенного вида выражают непрерывную множественность простых однотипных действий (*читать, петь*); дискретную множественность сложных однотипных действий, следующих одно за другими (*стучать, рубить*) или происходящих периодически на ограниченных отрезках времени (*поговаривать*). В глаголах совершенного вида, образованных с помощью префиксов и суффиксов, множественные количественные показатели глаголов несовершенного вида преобразуются в единичные значения результата, однократного действия или временного единства.

Ключевые слова: категория вида, грамматическое значение, непрерывная множественность, дискретная множественность, качественная единичность, количественная единичность.

Для цитирования: Глазунова О.И. Количественно-временные составляющие категории вида в русском языке / О.И. Глазунова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 97–108. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18098116>.

Введение. Традиционное для академической грамматики разделение глагольных видов по принципу: «ограниченное пределом целостное действие (глаголы совершенного вида), и ряда форм глаголов, не обладающих признаком ограниченного пределом целостного действия (глаголы несовершенного вида)» [11, с. 581], крайне уязвимо. Например, если глагол *разлюбить* можно отнести к «ограниченному пределом целостному действию», то глагол *полюбить* попадает под эту категорию лишь частично — в его фазовой составляющей.

В «Русской грамматике» *полюбить* относится к глаголам начинательного способа действия наряду с глаголами *полететь, поехать, помчаться* [11, с. 595]. Хотя очевидно, что ограничение действия по времени (фиксация его начала) не подразумевает целостного его восприятия, а значит противоречит определению, данному в академической грамматике.

Связь совершенного вида с действием, ограниченным пределом, отмечается практически в каждой работе по данной теме. Е.В. Петрухина пишет: «Существующие в современной лингвистике определения категориальной семантики СВ ('достижение предела', 'завершенность', 'результат', 'смена ситуации', 'возникновение новой ситуации', 'начало новой ситуации', 'целостность') отражают разную интерпретацию одного концепта, имеющего для русского вида категориальный статус, — КОНЦЕПТА

ПРЕДЕЛА КАК ВРЕМЕННОЙ ГРАНИЦЫ ДЕЙСТВИЯ, по отношению к которому определяется категориальная семантика СВ и НСВ» [7, с. 113].

При данном подходе нельзя забывать о том, что семантика глаголов несовершенного вида может включать предельную кратность (*проговаривать, рубить, стучать*), а это существенно затрудняет использование предела в качестве критерия разграничения видов.

В современных исследованиях глагольный вид обычно рассматривается на текстовом уровне. В зависимости от контекста и от подходов к его интерпретации глагольные формы квалифицируются по-разному. Как результат — взгляды авторов на категорию вида невозможно свести к единой точке зрения. Более того, перспектива достичь соглашения по этому вопросу воспринимается лингвистами скептически. В.А. Плунгян отмечает, что «типология вида оказывается возможна только в том случае, если сравнивается универсальная семантическая субстанция, а не конкретно-языковые "граммемы", "признаки", "инварианты"». Но и в этом случае «проблема семантического инварианта грамматического показателя (даже если считать, что таковой всегда существует) оказывается для типологического исследования практически нерелевантной» [8, с. 372–373].

Основная часть.

1. Специфика реализации сферы субъективных оценочных значений.

Действительно, в лингвистических исследованиях категория вида до сих пор не имеет однозначной интерпретации. Проблема состоит в том, что предел, на который ориентируются современные исследователи, рассматривается в рамках лексико-грамматических способов глагольного действия, а не грамматической категории вида. А это неизбежно приводит к противоречиям, потому что грамматическая категория характеризуется наличием нескольких соотносительных грамматических значений, регулярно воспроизводимых в целом ряде словоформ и опирающихся на грамматические, а не на семантические показатели.

О неоднозначном восприятии категории вида писал еще А.А. Потебня: «Под видом до сих пор разумеют две совершенно различные категории: совершенность и несовершенность — с одной [стороны], и степени длительности — с другой. <...> Если примем, что слово вид равносильно со словом степень, то под видом мы уже необходимо должны будем разуместь не совершенность и несовершенность, а длительность, потому что только в последней есть степени» [9, с. 62].

Лексико-грамматические разряды (в частности, разряд предельных/непредельных глаголов) объединяют слова со сходным лексическим значением, которое обуславливает присущие им общие грамматические признаки. При делении глаголов на лексико-грамматические разряды мы имеем дело с классическим индуктивным методом «от частного к общему». Далее, выделив это общее, нам следует переходить к индуктивному анализу «от общего к частному», от понятийных значений к средствам их выражения на формальном, грамматическом, уровне. А вот здесь возникают проблемы. Средства выражения лексических и грамматических значений напрямую друг с другом не соотносятся.

В рамках функциональной грамматики А.В. Бондарко вслед за М.А. Шелякиным [14] описывает семантику русских глаголов. В монографии «Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис» были выделены значения предельных/непредельных глаголов с точки зрения их способности/неспособности к образованию видовых пар, кратности и лимитативности [12]. Вместе с тем основанный на семантике подход не приблизил нас к пониманию вида

как особой грамматической категории, базирующейся на системе «противопоставленных друг другу рядов грамматических форм с однородным значением» [15, с. 115]. Видовые отличия, безусловно, проявляются на уровне способов глагольного действия точно так же, как способы глагольного действия находят свое проявления в видовых парах, но эти понятия не имеют однозначного соответствия.

В середине прошлого века на предельность как показатель принадлежности глагола к совершенному или несовершенному в русском языке обратил внимание В.В. Виноградов: «В понятии совершенного вида основным признаком является признак предела действия, достижения цели, признак ограничения или устранения представления о длительности действия» [3, с. 409].

В своей интерпретации В.В. Виноградов опирался на работу лектора немецкого языка Людвиг Павловича Размусена, который писал: «Глагол совершенного вида, мне кажется, означает первоначально действие как достигающее своей цели (своего предела), а затем вообще действие, рассматриваемое как одно целое (начало, середина и конец — совокупно). Глагол несовершенного вида означает первоначально действие как приготовление к достижению цели, а затем вообще действие, рассматриваемое только со стороны вещественных (знаменательных) своих признаков, без обозначения целостности действия» [10, с. 379].

Семантическая категория предельности/непредельности глагольного действия возникла в языках, у которых, как в немецком языке, отсутствует грамматическое противопоставление совершенного и несовершенного вида. Отсутствие вида приводит к тому, что «в них возникает большое число времен глагола, кодифицируемых как синтетически, так и аналитически, развивается разветвлённая система форм глагольного наклонения и модальных глаголов <...> При этом вновь возникающие языковые формы неизменно несут в себе следы исконной аспектуальности, в силу чего и проявляется феномен категориальной конвергенции видо-временной и модальной функций» [5, с. 12].

В русском языке категория вида имеет грамматическое значение, которое проявляется на уровне глагольных видовых пар. Изначально это значение трактовалось не с точки зрения семантики, а исходя из количественных показателей протекания действия во времени. Например, в работе Н.П. Некрасова «О значении форм русского глагола» (1865) делается попытка описать качественный аспект действие с точки зрения его продолжительности во времени: «Качественность действия заключается в свойстве его проявляться кратко или быстро и медленно или продолжительно» [6, с. 149].

Временной аспект лежит в основе видового противопоставления у Ф.И. Буслаева: «Видами глагола означает продолжение или совершение, многократность или однократность и мгновенность действия» [2, с. 123]. По Буслаеву, «недостаток окончаний для означения времен русский язык восполняет видами глагола, совокупляя в одно спряжение различные глаголы одного корня, образовавшееся по различным видам, для означения продолжения или совершения, многократности или однократности действия» [2, с. 196].

Таким образом, изначально разграничение видов русских глаголов опиралось не на ограничение действия пределом, а на единый или множественный характер его протекания. Предел, как и результат, выступает как абстрактно-семантическое понятие, в то время как количественные показатели соотносятся с физическими (объективными) данными.

2. Единичность и множественность как критерии видового противопоставления. Любое действие, выраженное глаголом совершенного вида, не подразумевает множественности: Он *пришел, написал, построил, рассказал*. Исключением являются контекстуальные варианты использования, например с

наречиями меры или с другими показателями кратности: Он *сказал* мне об этом *дважды*. Если глаголы совершенного вида выражают единичные действия, которые в силу своей семантики или в контексте могут соотноситься и с результативностью, то глаголы несовершенного вида опираются на представление о множественности, обладающей разными формами реализации на шкале времени.

В точных науках множество трактуется как совокупность объектов (элементов), которые имеют общие свойства и характеристики и воспринимаются как единое целое [1, с. 310]. Входящие в множества объекты могут быть непрерывными и дискретными. Парная категория «дискретное — непрерывное» является одной из фундаментальных в современной математике и её приложениях.

Оппозицию «дискретное — непрерывное» проще всего представить на примере числовых множеств. «Числовое множество называется дискретным (в топологическом смысле), если в окрестности всякого его элемента есть посторонние элементы (всякий элемент является граничным, или изолированным)». «Числовое множество называется непрерывным (не дискретным), если в окрестности его любого элемента отсутствуют посторонние элементы (его всякий элемент является внутренним)» [4, с. 14].

Если данное определение применить к глагольным действиям, то *непрерывность* будет означать непрерывающееся последовательное действие, а *дискретность* — действие раздробленное, делимое на отдельные части. Непрерывный и дискретный характер определяется самим действием (тем, как оно протекает во времени) и закрепляется в семантике выражающей его лексемы.

Например, глагол *бросать*, как и глагол *постукивать*, обозначает дискретное множество следующих друг за другом сложных однотипных действий. Чтобы что-то бросить, надо это поднять, махнуть и произвести действие, и потом это действие повторить. А значение глаголов *петь*, *звучать*, выражающих последовательное развитие простых однотипных действий, представляет собой единую непрерывную множественность.

В философии единство трактуется как взаимосвязь объектов, образующих целостную систему взаимодействия. Неразделенность и единство могут характеризовать не только значение глагола в целом, но и фазовые составляющие выражаемого им действия. И в том, и в другом случае мы имеем дело с временным единством на некотором этапе осуществления действия.

Глаголы *запеть*, *отцвести* выражают единство начальной и конечной стадии действия. Глаголы *погулять*, *поговорить* указывают на целостный характер протекания единого в рамках некоторого временного отрезка действия. Глаголы *поговаривать*, *прохаживаться*, *подслушивать*, *прогуливать*, *запевать* обозначают дискретное множество единых в рамках разрозненных временных отрезков однотипных действий.

Таким образом, совершенный вид базируется на единичности (однократной, временной или результативной) действий; несовершенный вид — на непрерывной или дискретной их множественности. Если категория числа определяется единичностью/множественностью производителей действия, то категория вида ориентирована на единичные/множественные составляющие глагольного действия, семантика которого совмещает квантитативные значения с результативными и временными.

В таблице 1 представлена схема различий между глаголами несовершенного и совершенного вида, основанная на единичной или множественной структуре действий, которые они обозначают.

Таблица 1.

ЕДИНИЧНОСТЬ (СВ)		МНОЖЕСТВЕННОСТЬ (НСВ)	
//	\\	//	\\
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЕДИНИЧНОСТЬ	КАЧЕСТВЕННАЯ ЕДИНИЧНОСТЬ	НЕПРЕРЫВНАЯ МНОЖЕСТВЕННОСТЬ	ДИСКРЕТНАЯ МНОЖЕСТВЕННОСТЬ
Однократность: <i>прыгнуть, толкнуть, бросить, ударить</i>	Результат: <i>полюбить, простить, списать, прозвучать</i>	Процесс: <i>спать, петь, играть, плыть, звучать</i>	Множественность: <i>стучать, толкать, бросать, ошибаться</i>
Временное единство: <i>поговорить, поспать, походить, прогулять, простоять², запеть, пойти</i>			Временная множественность: <i>поговаривать, прохаживаться, прогуливать, запевать</i>

В качестве начальной формы рассмотрим глаголы несовершенного вида, значение которых соотносится с непрерывной множественностью (*спать, петь, писать, знать*) или с дискретной множественностью (*рубить, хлопать, бросать, рыть*). В первом случае глаголы описывают *непрерывную последовательность простых однократных действий*. Во втором случае действие представляет собой *дискретную последовательность сложных однократных действий*.

Переход от значения несовершенного вида к значению совершенного вида происходит на основе преобразования количественных показателей в качественные. Благодаря входящим в их состав морфемным структурам — префиксам и суффиксам, глаголы совершенного вида приобретают дополнительные значения.

В русском языке есть глаголы со значением множественного непрерывного или многократного действия (*стоять, барабанить, скакать, смеяться*), которые образуют совершенный вид с помощью префиксов, привносящих в их значение фазовые характеристики (*забарабанить, засмеяться, поскокать*) или характеристики временного единства (*побарабанить, постоять, простоять, посмеяться*). У других глаголов несовершенного вида значение множественного непрерывного действия может преобразоваться в значение результата (*говорить — сказать, читать — прочитать*) или временного единства (*читать — почитать, спать — поспать* (почитать или поспать в течение какого-то времени), *сидеть — просидеть*).

Выраженное глаголом несовершенного вида множественное дискретное действие в силу его семантики будет соотноситься не только с результатом (*толкать — растолкать, рубить — срубить*), но и с однократным действием, выражающим количественную единичность: *хлопать — хлопнуть, мяукать — мяукнуть, бросать — бросить, стучать — стукнуть*.

Самую большую группу глаголов, выражающих количественную единичность, составляют глаголы совершенного вида с суффиксом *-ну*: *толкнуть, крикнуть, шагнуть, плеснуть, вздрогнуть*, к которым примыкают глаголы без *-ну* с семантикой однократного действия: *встать, ударить, взять, бросить*.

² В.А. Плузгян относит глаголы с префиксами *по-* и *про-* (типа *постоять, простоять*) к *лимитативным перфективам*, обозначающим «вложенность в более протяженный временной интервал» [8, с. 379]; М.А. Шелякин глаголы типа *посидеть, закричать, продудеть* относит к количественно-временному типу предела глагольного действия [14].

Глаголы с суффиксом *-ну-* при присоединении префикса могут сохранять значение однократности: *хлебнуть* — *прихлебнуть*, *мигнуть* — *подмигнуть*, *кинуть* — *подкинуть*, *кликнуть* — *окликнуть*, *прыгнуть* — *подпрыгнуть*, или приобретать значение результативности: *хлопнуть* — *прихлопнуть*, *плюнуть* — *переплюнуть*, *шагнуть* — *перешагнуть*, *швырнуть* — *вышвырнуть*, *прыгнуть* — *запрыгнуть*.

В русском языке есть группа глаголов с суффиксом *-ну-*, значение которых в большей степени соотносится не с однократностью, а с результативностью: *исчезнуть*, *достигнуть*, *замерзнуть*, *погрязнуть*, *продрогнуть*, *окрепнуть*. Отличие их от глаголов с тем суффиксом, но со значением однократности состоит в том, что в формах прошедшего времени суффикс *-ну-* у глаголов со значением результата утрачивается. Ср.: *стукнул*, *хлопнул*, *шагнул* — *исчез*, *достиг*, *замерз*, *погряз*, *продрог*, *окреп*.

Наиболее наглядно эта разница проявляется при сопоставлении форм прошедшего времени глагола *дрогнуть* со значением однократного действия и глагола *продрогнуть* со значением результата: *дрогнул* — *продрог*. Отсюда следует, что в языке значение однократности/результативности верифицируется на формальном уровне — при образовании глагольных форм от инфинитивов с суффиксом *-ну-*. Исходя из этого, при выборе формы прошедшего времени из вариантов, которые используются в речи: *достиг* или *достигнул*, *воздвиг* или *воздвигнул*, нормативными будут формы без *-ну-*.

Таким образом, глагол совершенного вида, образованный от глаголов несовершенного вида, выражающих множество непрерывных или дискретных действий, приобретает дополнительные значения, закрепленные на уровне морфем, участвующих в его образовании, и, соответственно, в его видовом грамматическом значении.

Однократность, временное единство и результативность составляют основные значения глаголов совершенного вида. Однократные глаголы обладают точечным значением на оси времени. Результативные глаголы соотносятся с пределом, к которому стремятся действия, выраженные парным им глаголом несовершенного вида со значением множественности: *делал*, *делал* и *сделал*; *писал*, *писал* и *написал*. Значение предельной точки осуществления действия дает возможность отнести результативность в разряд качественной единичности.

Глаголы совершенного вида со значением временного единства предельным значением не обладают. Выражаемое ими действие происходит в определенных временных рамках и характеризуются: 1) единством одной из его частей — фазовым единством (*запеть*, *захлопать*, *откатить*, *отвестить*), 2) единством всех его структурных составляющих (*погулять*, *посмеяться*, *прогулять*).

Следующий этап преобразований, согласно законам диалектики, связан с переходом от качества к количеству, когда действия, выраженные глаголами совершенного вида, обретают множественное значение в формах несовершенного вида: *постучать* — *постукивать*, *разбросать* — *разбрасывать*, *поговорить* — *поговаривать*, *прогулять* — *прогуливать*, *подслушать* — *подслушивать*.

Дискретную временную множественность выражают глаголы, образованные в процессе вторичной имперфективации от глаголов совершенного вида с помощью суффиксов *-ва-*, *-ыва-/ива-*: *открывать*, *подбрасывать*, *вздрагивать*, *вытаскивать*, *взвизгивать*, *распугивать*, *перешагивать*, *поговаривать*. Лексическое значение данных глаголов указывает на протекающие во времени множественные действия, обладающие дискретным временным единством.

К глаголам вторичной имперфективации примыкают глаголы несовершенного вида, семантика которых изначально выражает дискретную множественность: *рубить*, *хлопать*, *бросать*, *махать*. Именно они с точки зрения логики восприятия действия

обусловили возможность использования вторичной имперфективации при описании сложных однотипных действий, которые время от времени происходят в окружающей нас действительности.

В ряде случаев при образовании глаголов несовершенного вида от префиксальных глаголов совершенного вида используются суффиксы *-а/-я-*, изначально присутствующие в глаголах, выражающих дискретную многократность: *очистить* — *очищать* (*прочистить* — *прочищать*); *укрепить* — *укреплять* (*закрепить* — *закреплять*).

Таким образом, в системе разграничения видовых пар на основе единичной или множественной структуры выражаемых глаголом действий (см. таблицу 1) значение временной множественности коррелирует со значением временного единства; значение процесса — со значением результата, а многократность действия противостоит его однократности на категориальном уровне.

Разграничение глагольных видов на основе количественно-временных составляющих (единичности для глаголов СВ и множественности для глаголов НСВ), с одной стороны, позволяет проводить исследования на структурно-функциональном уровне организации грамматической категории, а с другой — дает возможность распределять по видовым группам заложенные в способах глагольного действия количественно-временные характеристики: фазовые, однократные, многократные, распределительные, результативные.

3. Средства выражения видовых значений и их взаимодействие с лексическим значением слова. Образование видовой пары происходит с помощью префиксов и суффиксов. Перфективация преобладает при образовании глаголов совершенного вида от глаголов несовершенного вида: *делать* — *сделать*, *нести* — *принести*, *бросать* — *выбросить*. Имперфективация используется при образовании глаголов несовершенного вида от глаголов совершенного вида: *переписать* — *переписывать*, *подбросить* — *подбрасывать*, *вычерпать* — *вычерпывать*, *распугать* — *распугивать* [11, с. 383].

В языке всегда есть исключения. Об этом свидетельствуют видовые пары типа *бросать* — *бросить*, *покупать* — *купить*, *прыгать* — *прыгнуть*, *достигать* — *достигнуть*, в которых глагол совершенного вида образуется от глагола несовершенного вида с помощью суффиксов.

Один и тот же префикс в составе лексемы совершенного вида может иметь разное значение. Например, в глаголах *запеть*, *защелкать*, *замигать* префикс *за-* указывает на временное единство начальной фазы действия, а в глаголах *закрыть*, *замочить*, *заасфальтировать* — на значение результата. Префикс *по-* в составе глаголов совершенного вида может иметь значение временного единства (*покричать*, *понять*, *посмеяться*), результата (*построить*, *починить*, *погибнуть*) или фазового единства у глаголов движения (*пойти*, *побежать*, *полететь*, *поползти*).

Особую группу в русском языке составляют парные глаголы движения несовершенного вида: *идти* — *ходить*, *бежать* — *бегать*, *лететь* — *летать*, *ползти* — *ползать*, *нести* — *носить* и т.д. со значением однонаправленного или разнонаправленного характера протекания действия. В процессе перфективации глаголы однонаправленного движения могут приобретать значение временного фазового единства (*пойти*, *полететь*, *побежать*) или результата (*зайти*, *перелететь*, *прибежать*).

Глаголы разнонаправленного движения при присоединении к ним тех же префиксов приобретают значение разнонаправленного временного единства (*побежать*, *походить*) или временной множественности движений «туда и обратно» (*заходить*, *перелетать*, *прибегать*).

Е.В. Урысон обратила внимание на тот факт, что в контексте определенной (ограниченной) кратности традиционно используются глаголы как совершенного, так и несовершенного вида: *На экзамене она два раза **ошиблась** <ошибалась>*. При этом она отмечает, что не все глаголы этому соответствуют: **Подростком он два раза **убежал** из дома* [нужно: *убегал из дома*] [13, с. 78]. Недопустимость использования в данном контексте совершенного вида связана со значением парных глаголов движения: *убежать* — *убегать*.

Глагол совершенного вида *убежать* обозначает действие в одном направлении в соответствии со значением производящего глагола *бежать*. Несовершенный вид глагола *убегать* образован от глагола *бегать*, который, в частности, выражает действие «туда и обратно». В предложении *Подростком он два раза (убегал/убежал) из дома* возможен только вариант глагола несовершенного вида: за побегом должно последовать возвращение, в противном случае повторить побег было бы невозможно.

С показателями времени, отвечающими на вопросы *сколько раз?*, *как часто?*, употребляются глаголы разнонаправленного движения *летать*, *ходить*, *бегать*, имеющие значение «туда и обратно»: *Я два раза **летал** во Владивосток*. С показателями времени, отвечающими на вопрос *на какое время?*, *на сколько?*, употребляются глаголы однонаправленного движения *лететь*, *идти*, *бежать*, обозначающие движение в одну сторону: *Он **ушёл** на час*.

Если в предложении используется глагол однонаправленного движения с показателем времени, отвечающим на вопрос *сколько раз?*, *как часто?*, это значит, что за действием, которое он выражает, следует другое действие: *Каждое утро он **едет** на работу и **принимает** посетителей*.

К глаголам движения примыкает группа глаголов *лечь* — *ложиться*, *встать* — *вставать*, *опустить* — *опускать*, *нырнуть* — *нырять*, *окунуть* — *окутать* и др., у которых семантика совершенного/несовершенного вида соотносится с однонаправленным/ разнонаправленным характером действия. Глаголы совершенного вида выражают однонаправленное действие: *Он **встал** в восемь утра*; *Накануне переаттестации он **лег** в больницу* (пример Е.В. Урысон). Глаголы несовершенного вида выражают разнонаправленное действие с последующим возвращением в исходное положение: *Ночью он два раза **вставал**, чтобы выпить воды*; *В прошлом месяце он два раза **ложился** в эту больницу* (пример Е.В. Урысон).

Глаголы движения представляют собой особую группу, в которой количественно-временное значение вида накладывается на однонаправленный или разнонаправленный характер осуществления действия. Глаголы движения без префиксов относятся к несовершенному виду. Префиксальные глаголы движения могут быть как несовершенного, так и совершенного вида.

В зависимости от того, каким образом значение префикса взаимодействует со значением однонаправленности или разнонаправленности действия, глаголы движения могут выражать значение результата (*убежать*, *переплыть*, *отнести*), временной множественности (*убегать*, *переплывать*, *относить*) или временного единства (*походить*, *пробежать*, *поносить*, *поплыть*). Каждое из этих значений формируется с учетом заложенного в семантике глагола несовершенного вида направления осуществления действия.

В академической русской грамматике особое положение глаголов движения не всегда учитывается, что приводит к не совсем корректной интерпретации их

использования в составе предложений³. Например, В.С. Храковский отмечает, что при выражении ограниченно-кратного счета «глагол СВ выступает в своем основном конкретно-фактическом значении, поскольку обстоятельство кратности в сочетании с глаголом СВ обозначает не просто сумму ситуаций, а единый результат, возникший как итог осуществления называемого количества ситуаций: <...> Папка **трижды** глубоко **окунул** атамана носом в снег» [12, с. 132].

Предложение с глаголом движения *Они с Ниточкой уже два раза на фронт бежали*, которое в эту схему не вписывается, В.С. Храковский относит к разряду исключений, объясняя свое решение следующим образом: «Если идея единого итогового результата исключается, то должен употребляться не глагол СВ, а глагол НСВ» [12, с. 132].

Вряд ли приведенный пример может служить для иллюстрации отсутствия значения единого итогового результата. Частотное словосочетание *сбежать на фронт* в русском языке имеет значение ‘уйти на фронт добровольцем’, которое не подразумевает кратности, а потому варианты *бежать (сбегать) на фронт* нельзя рассматривать как корректные. Хотя в составе других словосочетаний использование глагола движения несовершенного вида *бежать* вполне допустимо. Ср.: *Мы уже два раза в магазин (за линию фронта) бежали.* = *Мы уже два раза в магазин (за линию фронта) сбегали.*

Вторичная имперфективация возможна только у некоторых глаголов движения: *доплыть* (однапр., СВ) — *доплыва́ть* (однапр., НСВ), *залезть* (однапр., СВ) — *залеза́ть* (однапр., НСВ). Большая часть префиксальных глаголов движения образуют совершенный и несовершенный вид от парных глаголов со значением однонаправленного и разнонаправленного действия: *занести* (однапр., СВ) — *заноси́ть* (разнонапр., НСВ), *отвезти* (однапр., СВ) — *отвози́ть* (разнонапр., НСВ), *приехать* (однапр., СВ) — *приезжа́ть* (разнонапр., НСВ). Для глаголов *перетащить* и *перетаскать*, согласно словарям, существует одна форма несовершенного вида: *перетаскива́ть*.

Таким образом, глаголы совершенного вида чаще всего образуются с помощью префиксов, а глаголы несовершенного вида — с помощью суффиксов вторичной имперфективации. Взаимодействие с лексическим значением слова приводит к тому, что одни и те же префиксы в составе глагола совершенного вида могут выражать разные значения — фазовые, результативные или временного единства.

У глаголов движения, которые представляют особую группу в русском языке, значение префиксов и суффиксов взаимодействует не столько с семантикой производящего слова, сколько с заложенным в нем значением однонаправленного или разнонаправленного движения.

Выводы. Категория вида в русском языке выражает способ протекания во времени глагольного действия. Глаголы несовершенного вида обозначают действия-процессы, а также действия, которые происходят регулярно или время от времени. Глаголы

³ Сложившееся положение дел может быть связано с недостаточной разработанностью данной темы в академической «Русской грамматике», где говорится о том, что «бесприставочные глаголы неоднаправленного движения никогда не образуют видовой пары — их семантика неопредельна» [11, с. 589]. Данная точка зрения не совсем корректна, потому что «неоднаправленные» глаголы движения *ходить, бежать, плавать* и др. могут выражать разнонаправленное движение «туда и обратно». В этом значении они образуют совершенный вид с помощью префикса *с-* (*сходить, сбегать, сплавать*) по типу образования видовой пары *делать — сделать*. Разница между несовершенным и совершенным видом у этих глаголов состоит в единичной или множественной структуре действия. В предложении *Он ходил в театр каждую неделю* речь идет о множественных однотипных действиях «туда и обратно». Предложение *Сегодня он сходил в театр* выражает единичное действие «туда и обратно».

совершенного вида обозначают действия, которые имеют результат, ограничены временным отрезком или характеризуются как однократные.

Понятие предела, которое в современной лингвистике используется при разграничении видов глаголов, не способно описать все видовые различия, так как ориентируется на семантику, в то время как значение любой грамматической категории может быть выражено только на грамматическом уровне.

В данной работе в качестве критерия разграничения глаголов несовершенного и совершенного вида используются количественно-временные показатели глагольного действия. Преимущество данного подхода состоит в том, что число как средство выражения количества и время относятся к грамматическим категориям, они поддаются измерению и не зависят от интерпретации. Описание видов глаголов, исходя из количественной структуры обозначаемых ими действий и специфики их реализации на оси времени, в полной мере соответствует грамматической категории вида.

Глаголы несовершенного вида выражают непрерывную множественность действий-процессов (*шить, петь*), а также дискретную множественность действий, которые следуют одно за другими (*стучать, рубить*) или происходят периодически на ограниченных отрезках времени (*поговаривать*).

Глаголы совершенного вида образуются с помощью префиксов и суффиксов, которые преобразуют множественные количественные показатели глаголов несовершенного вида в значение результата, однократного действия или временного единства.

Согласно предложенной схеме количественно-временные показатели глаголов совершенного и несовершенного вида соотносятся между собой: глаголы, выражающие непрерывную множественность (*петь*), соотносятся с глаголами, обозначающими результат (*спеть*); глаголы со значением дискретной множественности (*стучать*) соотносятся с однократными глаголами (*стукнуть*); а глаголы со значением временного единства (*поговорить*) соотносятся с глаголами, выражающими временную множественность значений (*поговаривать*).

Очевидно, что пределом, обозначающим итоговую, конечную, часть осуществления действия, обладают только глаголы со значением результата. Все остальные глаголы совершенного вида под это определение не попадают.

Соотносящийся с видом количественно-временной характер осуществления действия проявляется на морфемном уровне. Префиксы и суффиксы выступают в качестве средств выражения видовых значений: количественной или качественной единичности у глаголов совершенного вида, непрерывной или дискретной множественности у глаголов несовершенного вида.

Таким образом, противопоставление глаголов несовершенного и совершенного вида на основе количественно-временных показателей позволяет объединить существующие в русском языке варианты реализации видового грамматического значения и формальных его показателей в рамках грамматической категории.

Особую группу в русском языке составляют пары глаголов движения несовершенного вида. Заложенное в них значение однонаправленного или разнонаправленного действия оказывает влияние на результаты перфективации и имперфективации, формируя различные количественно-временные значения совершенного и несовершенного вида: результативные (*переплыть, отнести*), временного единства (*побегать, поплыть*) или временной множественности (*переплывать, разносить*).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боргест Н.М. Понятие «множество» в теории и практике проектирования / Н.М. Боргест // *Онтология проектирования*. — 2023. — Т.13. — №3 (49). — С. 306–332.
2. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка / Ф.И. Буслаев. — М.: Изд-во Минпросвещения РСФСР, 1959. — 623 с.
3. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове) / В.В. Виноградов; Под ред. Г.А. Золотовой. 4 изд. — М.: Русский язык, 2001. — 720 с.
4. Горбачев В.И. Методология математической картины мира в числовых системах общеобразовательного курса алгебры и начала анализа / В.И. Горбачёв // *Ученые записки Брянского государственного университета: физико-математические науки / биологические науки / ветеринарные науки*. — 2016. — № 1. — Брянск: РИО БГУ, 2016. — С. 9–22.
5. Котин М.Л. Коррелирующие категориальные сигналы в синхронии, диахронии и типологии / М.Л. Котин // *Грамматические категории германских языков в антропоцентрической перспективе: коллективная монография / Отв. ред. Д.Б. Никуличева. Ин-т языкознания РАН*. — М.: Изд-во «Канцлер», 2017. — С. 9–16.
6. Некрасов Н.П. О значении форм русского глагола / Н.П. Некрасов. — СПб, 1865. — 313 с.
7. Петрухина Е.В. Объяснительная теория славянского глагольного вида / Е.В. Петрухина // *Вестник Московского университета. Серия 9: Филология*. — 2009. — № 5. — С. 111–127.
8. Плуныян В.А. Перфектив, комплехтив, пунктив / А.В. Плуныян // *Типология вида: проблемы, поиски, решения / Под ред. М.Ю. Чертковой*. — М.: Языки русской культуры, 1998. — С. 370–381.
9. Потёбня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. IV. Глагол. Местоимение. Числительное. Предлог / А.А. Потёбня. — М., Л.: Издательство АН СССР, 1941. — 320 с.
10. Размусен Л.П. О глагольных временах и об отношении их к видам в русском, немецком и французском языках / Л.П. Размусен // *Журнал Министерства народного просвещения*. — 1891. — Т. 275. — С. 376–417.
11. Русская грамматика. Т. I. — М.: Наука, 1980. — 783 с.
12. Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис: коллектив. моногр. — Л.: ЛО «Наука», 1987. — 344 с.
13. Урысон Е.В. Глаголы СОВ и НЕСОВ в контексте многократности: к выявлению семантики видовых граммем в русском языке / Е.В. Урысон // *Вопросы языкознания*. — 2025. — № 1. — С. 78–94.
14. Шелякин М.А. Категория вида и способы глагольного действия русского глагола (теоретические основы) / М.А. Шелякин. — Таллин: Валгаус, 1983. — 216 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

15. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — М.: Сов. энциклопедия, 1990. — 683 с.

REFERENCES

1. Borgest N.M. (2023) Ponyatie “mnozhestvo” v teorii i praktike proektirovaniya [The concept of “set” in the theory and practice of design]. *Ontologiya proektirovaniya* [Design Ontology], Vol.13, №3 (49), pp. 306–332. (In Russian).
2. Buslaev F.I. (1959) *Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka* [Historical grammar of the Russian language], Moscow: Publishing house “Minprosveshcheniya”, 623 p. (In Russian).
3. Vinogradov V.V. (2001) *Russkij yazyk (grammaticheskoe uchenie o slove)* [Russian language (grammatical teaching of the word)]. Ed. by G.A. Zolotova, 4 izd. Moscow: Publishing house “Russkij yazyk”, 720 p. (In Russian).
4. Gorbachev V.I. (2016) *Metodologiya matematicheskoy kartiny mira v chislovyh sistemah obshcheobrazovatel'nogo kursa algebry i nachala analiza* [Methodology of the mathematical picture of the world in numerical systems of the general education course of Algebra and the Beginning of Analysis]. *Uchenye zapiski Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta: fiziko-matematicheskie nauki / biologicheskie nauki / veterinarnye nauki* [Scientific notes of Bryansk State University: Physical and Mathematical Sciences / Biological Sciences / Veterinary Sciences], № 1, Bryansk: Publishing house “RIO BGU”, pp. 9–22. (In Russian).
5. Kotin M.L. *Korreliruyushchie kategorial'nye signaly v sinhronii, diahronii i tipologii* [Correlating categorical signals in synchrony, diachrony and typology]. *Grammaticheskie kategorii germanskikh yazykov v antropocentricheskoy perspektive: kollektivnaya monografiya* [Grammatical categories of Germanic languages in an anthropocentric perspective: a collective monograph], Ed. by D.B. Nikulicheva, In-t yazykoznaneya RAN, Moscow: Publishing house “Kantsler”, pp. 9–16. (In Russian).

6. Nekrasov H.P. (1865) O znachenii form russkogo glagola [About the meaning of the forms of the Russian verb], St.Petersburg, 313 p. (In Russian).
7. Petruhina E.V. Ob'yasnitel'naya teoriya slavyanskogo glagol'nogo vida [Explanatory theory of the Slavic verb aspect]. Vestnik Moskovskogo universiteta [Bulletin of the Moscow State University], Seriya 9: Filologiya, № 5, pp. 111–127. (In Russian).
8. Plungyan V.A. (1998) Perfektiv, komplektiv, punktiv // Tipologiya vida: problemy, poiski, resheniya [Type typology: problems, searches, solutions]. Ed. by M.Yu. Chertkova. Moscow: Publishing house “Yazyki russkoj kul'tury”, pp. 370–381. (In Russian).
9. Potebnya A.A. (1941) Iz zapisok po russkoj grammatike [From notes on Russian grammar]. Vol. IV. Glagol. Mestoimenie. Chislitel'noe. Predlog [Verb. Pronoun. Numeral. Preposition], Moscow. Leningrad: Publishing house “AN SSSR”, 320 p. (In Russian).
10. Razmusen L.P. (1891) O glagol'nyh vremenah i ob otnoshenii ih k vidam v russkom, nemeckom i francuzskom yazykah [On verb tenses and their relation to the verb aspects in Russian, German and French]. Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya [Journal of the Ministry of Public Education], Vol. 275, pp. 376–417. (In Russian).
11. Russkaya grammatika [Russian grammar] (1980) Vol. I, Moscow: Publishing house “Nauka”, 783 p. (In Russian).
12. Teoriya funkcional'noj grammatiki: Vvedenie. Aspektual'nost'. Vremennaya lokalizovannost'. Taksis: kollektiv. monogr [Theory of Functional Grammar: Introduction. Aspectuality. Temporary localization. Taxis: a collective monograph] (1987, Leningrad: Publishing house “Nauka”, 344 p. (In Russian).
13. Uryson E.V. (2025) Glagoly SOV i NESOV v kontekste mnogokratnosti: k vyyavleniyu semantiki vidovyh grammem v russkom yazyke [Perfect and Imperfect Verbs in the context of multiplicity: towards identifying the semantics of specific grammemes in the Russian language] // Voprosy yazykoznanija [Questions of linguistics], № 1, pp. 78–94. (In Russian).
14. Shelyakin M.A. (1983) Kategoriya vida i sposoby glagol'nogo dejstviya russkogo glagola (teoreticheskie osnovy) [The category of aspect and methods of verbal action of the Russian verb (theoretical foundations)], Tallin: Publishing house “Valgaus”, 216 p. (In Russian).

Поступила в редакцию 14.12.2025 г.

QUANTITATIVE AND TEMPORAL COMPONENTS OF CATEGORY OF ASPECT IN RUSSIAN

O.I. Glazunova

The traditional approach for modern Russian linguistics, when the semantic criterion of limited/unlimited action is at the heart of the differentiation of verb aspects, contradicts the structural principles of the organization of the grammatical category. The article suggests dividing the Russian aspect pairs depending on the quantitative (single and multiple) indicators of the course of the verbal action in time. Imperfect verbs express a continuous multiplicity of the same type simple actions (shitat', pet'), or a discrete multiplicity of the same type complex actions following one another (stuchat', rubit'), or occurring periodically over limited periods of time (pogovarivat'). In perfect verbs formed with the help of prefixes and suffixes, the multiple quantitative indicators of imperfect verbs are transformed into single meanings of a result, a one-time action, or a temporary unity.

Key words: category of aspect, grammatical meaning, continuous multiplicity, discrete multiplicity, qualitative singularity, quantitative singularity.

Глазунова Ольга Игоревна.

Кандидат филологических наук.
Санкт-Петербургский государственный
университет, г. Санкт-Петербург, Российская
Федерация.

Доцент кафедры русского языка как иностранного
и методики его преподавания.

ORCID 0000-0003-2369-2065

E-mail: o.i.glazunova@mail.ru.

Glazunova Olga Igorevna.

Candidate of Philology.
St. Petersburg State University, St. Petersburg,
Russian Federation.

Associate Professor of Department of Russian as
Foreign Language and Methods of its Teaching.

ORCID 0000-0003-2369-2065

E-mail: o.i.glazunova@mail.ru.